

**GIPOGLIKEMIK XUSUSIYATGA EGA MIKROB PREPARATLAR
BIOTEXNOLOGIYASI.**

**XUSHVAKTOVA CHAROS ULUG`BEK QIZI¹
MIRALIMOVA SH.M.²**

¹Toshkent Faarmatsevtika instituti

²O`zRFA Mikrobiologiya ilmiy tekshirish markazi

*e-mail:charosxushvaktova6299@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593031>

So`nggi yillarda O`zbekiston Respublikasida farmatsevtika va tibbiyot sohasini isloh qilish bilan bir qatorda biotexnologiya sohasini tiklanishi va rivojlanishiga katta ahamiyat berilmoqda. Bugungi kunga kelib, mamlakatimizda biotexnologiya sohasi farmatsevtika tarmog`ining keng rivojlanayotgan va barqaror sohalaridan biriga aylanishga ulgurdi.

Kalit so`zi. L.kunkeei, qandli diabet, in vitro,probiotiklar .

O`zbekiston aholisini yuqori samarador, turg`un va arzon dori – darmon bilan ta`minlash chora – tadbirlarini yaratish va uni amaliyotga tadbiq etish zamon talabi hisoblanadi.

Ovqat ratsionimizda shiddat bilan o`rin olayotgan tez tayyor bo`luvchi ovqatlar , kimyoviy modifikatsiyalangan oziq – ovqat mahsulotlari va boshqa ko`plab tashqi va ichki omillar hisobiga bugungi kunda giperglikemiya(qandli diabet) kasalligi turli xil ko`rinishlarda avj olmoqda. Xalqaro diabet federatsiyasining xabar berishicha bugungi kunda 425 mln. kishi qandli diabetga chalingan bo`lsa, 2045-yilga kelib bu ko`rsatkich 629 mln.ni tashkil etishi kutilmoqda. Bu esa o`z navbatida yangi va samarali bo`lgan preparatga bo`lgan ehtiyojni oshishiga sabab bo`lmoqda.

Giperglikemiyaning davolashda peroral yuboriladigan turli dori vositalari mavjud bo`lsada, ularning deyarli barchasida yondosh ta`sir kuzatiladi. Bu esa yangi terapevtik strategiya ishlab chiqish kerakligini anglatadi. Biz taklif qilayotgan Lactobacillus kunkeei bakteriyalari asosida olinadigan gipoglikemik preparat aynan shunday xususiyatlarga ega bo`lishi kutilmoqda. O`zRFA Mikrobiologiya ilmiy tekshirish instituti olimlari tomonidan ajratib olingan yangi laktobakteriya bo`lgan Lactobacillus kunkeei o`zining gipoglikemik xususiyati bilan alohida diqqatga sazovordir[1]. Ayniqsa Taraxacum officinalis qandli diabetda jigarni yuvuvchi vosita sifatida xalq tabobatida qo`llanilishini hisobga olgan holda, undan ajratib olingan Lactobacillus kunkeening gipoglikemik preparat sifatida ijobiy natija berishini oldindan aytish mumkin.

Ishning maqsadi va vazifalari. Lactobacillus kunkeei asosida gipoglikemik probiotiklar olish texnologiyasini ishlab chiqish va sifatini tegishli me'yoriy hujjatlar asosida baholash.

Maqsadga yetishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan:

- ☐ Lactobacillus kunkeei ni gipoglikemik xususiyatlarini in vitro sharoitida o'rganish
- ☐ Lactobacillus kunkeei ni probiotik xususiyatlarini o'rganish
- ☐ Lactobacillus kunkeei ni gipoglikemik xususiyatlarini in vivo sharoitida o'rganish
- ☐ Lactobacillus kunkeei asosida biopreparat tayyorlash biotexnologiyasini ishlab chiqish

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati va tadbiri. Yaratilgan preparat O'zbekiston farmatsevtika korxonalarida ishlab chiqishga mo'ljallangan gipoglikemik xususiyatli preparatlar nomenklaturasini kengaytirishi ahamiyatlidir. JSST ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 8,7% aholi qandli diabetdan aziyat chekadi va 2% o'limlarning umumiy sonining sababchisi qandli diabet hisoblanadi.[2] Probiotik preparatlar O'zbekiston bozoridagi mahalliy mikroorganizmlardan olingan gipoglikemik agentlar ilgari o'rganilmagan. Tadqiqotning maqsadi mahalliy mikrofloradan ajratilgan mikroorganizmlar qandli diabetga qarshi vosita sifatida shunday xususiyatga ega boshqa mikroorganizmlarga qaraganda ustunlikka vakillari ega ekanligini aniqlash va qon glyukozasi miqdorini nazorat qilish qobiliyatiga ega ekanligini o'rganib probiotik olishda qo'llashni yo'lga qo'yishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Freddy Asenjo, Alejandro Olmos, Patricia Henriquiz-Piskulich 2016. Genome sequencing and analysis of the first complete genome of Lactobacillus kunkeei strain MP2, an Apis mellifera gut isolate.
2. D.I.Amirsaidova, G.A.Bekmurodova, Sh.M.Miralimova, B.A.Imamaliyev 2021. The hypoglycemic activity of lactic acid bacteria isolated from medicinal plants of Uzbekistan and their probiotic potential.